

INGEKOMEN BOEKEN

- G. Andriesse*, Leerboek der financieele rekenkunde. Uitgever J. Muusses, Purmerend. Prijs gebonden f 10.—.
- Dr. P. J. Bouman*, Sociale spanningen. Uitgever J. Muusses, Purmerend. Prijs f 1.50—
- Dr. M. J. H. Smeets*, De ontwikkeling van de inkomstenbelasting. Uitgever W. Bergmans, Markt 35, Tilburg. Prijs f 1.20—.
- Dr. J. van Rees*, Inleiding tot het marktonderzoek. Uitgevers Mij. Delwel, Wassenaar. Prijs f 6.—.
- Prof. Dr. A. Carrard*, De chef, zijn vorming en zijn taak. Uitgever Leiter Nijpels, Maastricht. Prijs f 1.50.
- Mr. F. van Blerkom*, Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en Besluit op de Dividendbelasting 1941. Ned. Uitgevers Mij. N.V. Leiden. Prijs f 10—.
- Verslag van het debat over Oorlogsvermogenaanwasbelasting No. 58 (van de Vereeniging voor Belastingwetenschap)*. Uitgever Samson, Alphen a/d Rijn. Prijs f 0.90.
-

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

What is a practice worth?

Lasse, J. R. — Schr. bespreekt de overwegingen welke bij den aankoop van een accountantspraktijk gelden, mede in verband met het feit dat deze aankoop momenteel veel aantrekkelijkheid bezit.

Allereerst gaat hij na wat een economische koop prijs is om dan de verschillende bases te bespreken welke bij den aankoop gebruikt worden. Hij raadt aan een grafiek te vervaardigen over vele jaren teneinde de trend van de netto winsten te bepalen. Hij wil den koop prijs bepalen uit de te verwachten netto opbrengst en verduidelijkt met eenige voorbeelden zijn gezichtspunt.

A I

Accountancy, Mei 1946 986

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants and utilitarian writing

Clapp, J. M. — Tot de kundigheden die de accountant moet bezitten, behoort ook scholing in het opstellen van rapporten, brieven en andere documenten. De moeilijkheden, die zich hierbij kunnen voordoen worden uitvoerig behandeld. Het artikel bevat voorts een bespreking van vele praktische voorbeelden op dit gebied.

A II 1

The Journal of Accountancy, Mei 1946 986:834.7

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve en mechanische hulpmiddelen

Gedetailleerde beschrijving van schrijvende (Precisa, Barrett, Remington) en niet-

schrijvende telmachines (Plus, Sumlock). Besproken worden: toetsenbord, telwerk, schrijfwerk, voor- en nadeelen. Korte behandeling van het Buko verticaal zichtbare kaartsysteem. Geïllustreerd.

A III 3

De Kantoormachinegids, Juni 1946

82

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Efficient production and cost control

Mirisch, W. M. — Beschrijving van de organisatie van de kostprijsberekening bij de Lockheed Aircraft Corporation. De fabriek wordt daartoe verdeeld in verschillende plaatsen, die ieder een eigen kostencalculator, inspecteur en tijdschrijver hebben. Bepaling van standaardwerkmethoden en standaardtijden teneinde een effectieve controle mogelijk te maken en tot voortdurende verbetering van het productieproces te geraken.

B a IV 1

Factory Management and Maintenance No. 12, Dec. 1945

221.7

Het niet-doorberekenen van reclame en verpakkingskosten

Hoeven, H. D. v. d. — Teneinde na te gaan in hoeverre het evenwicht tusschen kosten en opbrengsten wordt aangetast door de maatregelen van het directoraat-generaal van de prijzen inzake het niet mogen opnemen van de reclamekosten en het slechts in beperkte mate mogen opnemen van de verpakkingskosten in den kostprijs, maakt schr. eerst enkele algemeene opmerkingen over het doel van de reclame en de verandering, die de schaarschte hierin heeft gebracht. Hij komt daarbij tot de conclusie dat de stelling, dat de fabrikant zonder reclame goedkooper kan leveren onjuist is door het creëren van een additioneele vraag en daardoor lagere kosten per eenheid product.

B a IV 7

De Industrie, 1 Mei 1946

524.3

Reclamekosten en kostprijs I

Woestijne, W. J. v. d. — Theoretische analyse van de vraag onder welke omstandigheden reclame prijsverhoogend en wanneer zij prijsverlagend werkt. Reclamekosten maken vaak een noodzakelijk deel uit van de productiekosten en onderscheiden zich, wanneer ze rationeel zijn, niet van andere productiekosten. Behandeld wordt het substitutieprincipe, waarna geconcludeerd wordt, dat de reclamekosten op velerlei gebied in de plaats van andere kosten kunnen komen. Schr. gaat dan na wat de gevolgen zijn wanneer rationeele reclamekosten niet in den kostprijs opgenomen mogen worden.

B a IV 7

De Industrie, 15 Juli 1946

524.3

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE.

Eenige beschouwingen over branchevervaging en branchezuivering

Quaedvlieg, A. W. H. J. — Systematische behandeling van eenige theoretische aspecten van bovengenoemd vraagstuk, dat bij het successievelijk beschikbaar komen van de goederen weer van groot belang wordt. Na een omschrijving van de begrippen branchevervaging, branche en branchevorming, mede aan de hand van de literatuur, gaat schr. de algemeene oorzaken der branchevervaging na. Behalve deze bestaan echter ook bijzondere motieven voor den gecombineerden verkoop. Hierna worden de omvang en de voor- en nadeelen van dit verschijnsel alsmede de ongewenschte en de toelaatbare branchevervaging behandeld. Tenslotte geeft schr. methoden en middelen aan tot bestrijding der ongewenschte branchevervaging.

B a VI 9

Economie No. 8/9, Mei/Juni 1946

711.6

Planning for post-war sales III

Franklin, D. W. — Algemeene bespreking van de analyse van statistische gegevens. Met het samenstellen van verkoopstatistieken moet iemand belast worden die de mogelijkheden bij den verkoop kan beoordeelen; hij behoeft niet in de eerste plaats een ervaren statisticus te zijn.

B a VI 12

Industry Illustrated No. 4, April 1946

754.2

Market research I

Silvey, R. — Na een korte algemeene uiteenzetting van het doel van de marktanalyse behandelt schr. het onderzoek van de representatieve massa. Hij gaat hierbij in op: het terrein van het onderzoek, de grootte van de massa, en de factoren welke hierbij van invloed zijn. Hierna wijdt hij eenige beschouwingen aan het interviewen en het opstellen van vragenlijsten.

B a VI 12

Accountancy, Juni 1946 754

Le contrôle budgétaire et ses principes

Satet, R. — In zeer kort bestek behandelt schr. de doelstellingen van de budgetteering waarna iets nader wordt ingegaan op de methode van opstelling en den samenhang van de verschillende onderdeelen als: verkoop-, productie-, voorraad-, investerings- en uitgavenbegroting.

B a VI 18

Chefs No. 5, Mei 1946 223

Planmatig werken

Plaats, Th. v. d. — In kort bestek geeft schr. aan hoe men van een algemeen capaciteitsplan via afdeulingsplan tot een nauwkeurige werkdistributie moet komen. Opsomming van de gegevens die voor de invoering van een uitvoeringsplan noodig zijn.

Het artikel geeft slechts een indruk van de methode die een inzicht kan verlenen in de hoeveelheid te verrichten werk en de volgorde daarvan.

B a VI 19

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 6, Juni 1946 225

L'organisation rationelle du travail du représentant

Marchal, M. A. — Vrij uitvoerige bespreking van de werksystematiek van den vertegenwoordiger. Schr. gaat vooral in op de prospectkaart en behandelt de gegevens welke hierop vermeld dienen te zijn. Het gebruik van de decimale classificatie voor het aanduiden van deze gegevens vergemakkelijkt het overzicht. Het bijhouden van deze kaarten en de samenwerking tusschen werkgever en vertegenwoordiger. Tenslotte worden eenige punten t.a.v. het werkplan naar voren gebracht (bezoekagenda, soorten verkopen, rapporten). Modellen verduidelijken het besprokene.

B a VI 21

Chefs No. 4, April 1946 746

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Kernwerk en efficiency

Gevers Deynoot, Jhr. Mr. R. A. Th. — Korte bespreking van de mogelijkheden bij het samenspreken van leiding en personeel. Schr. wijst erop dat het kernwerk niet slechts wenschelijk is op zedelijke gronden, maar dat het wel degelijk uit een oogpunt van efficiency verdedigd kan worden en licht dit toe met enkele uitspraken van buitenlandsche deskundigen. Men dient ervoor te waken dat het kenmerk niet tot een klachtenbureau wordt gedegradeerd.

B a VII 1

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 5, Mei 1946 381.6

Gerechtere Lohngestaltung auf Grund geeigneter Bewertungsmethoden.

Brunner, E. — Beschrijving van een loonsysteem dat met medewerking van het Institut d'Organisation Industrielle in een Zwitsersche blikfabriek is ingevoerd. Allereerst is daarbij het loon onderscheiden in een prestatieaandeel en een sociaal aandeel. Het eerste wordt dan weer nader onderverdeeld in een basisgedeelte, een gedeelte, waarin de moeilijkheidsgraad (volgens puntensysteem gewaardeerd) tot uitdrukking komt, een prestatiepremie en een toeslag voor dienstjaren en persoonlijke eigenschappen. Vooral de opstelling van het puntenschema is vrij uitvoerig behandeld. Interessant, praktisch artikel.

B a VII 2

Organisation Industrielle No. 3, Juni 1946 319

Aufgaben und Grenzen der Arbeitsbewertung

Finck, L. — Na het begrip werkclassificatie gedefinieerd te hebben bespreekt schr. de practische waarde hiervan, waarbij hij er den nadruk op legt dat hierin geen oplossing voor alle moeilijkheden betreffende de loonen gezocht moet worden. Daar men bij de invoering tegenstand van de arbeiders kan verwachten, moet men hen bij de voorbereiding van het schema inschakelen. Dit is van te meer belang daar de classificatie den invloed ondergaat van factoren die ook de arbeidsmarkt beheerschen.

B a VII 2

Organisation Industrielle No. 3, Juni 1946 319

Job evaluation by the point plan

Murphy, M. J. en R. C. Smyth — In dit artikel wordt een uitvoerige praktische beschouwing gegeven over een op punten gebaseerde werkclassificatie. Duidelijk wordt uiteengezet, dat met de oplossing van dit vraagstuk niet alle loonproblemen uit de wereld geholpen zijn, doch dat het er om gaat, dat iedere werknemer op gelijkwaardige wijze wordt betaald voor diensten die hij aan de onderneming levert, uitsluitend op basis van den aard van het uitgevoerde werk. Schrs. waardeeren volgens een schema bevattende twaalf onderwerpen (ieder in 6 „degrees" onderverdeeld) en illustreeren aan de hand van een uitvoerig voorbeeld de vaststelling van het puntenschema, de werkbeschrijving en de uitvoering van de werkclassificatie. Het overwinnen van de psychologische weerstanden door inschakeling van de bazen, voorlieden en werknemersorganisaties wordt uitvoerig besproken.

Schrs. wijzen op de noodzakelijkheid de benaming van de werkzaamheden nauwkeurig, duidelijk en kort aan te geven. Tenzij het werk, dat moet worden gewaardeerd, zorgvuldig is vastgelegd, is het onmogelijk voor het betreffende comité een oordeel uit te spreken over de relatieve waarde.

B a VII 2

Factory Management and Maintenance No. 6, Juni 1946

319

Employee rating insures unbiased opinions

Sabador, N. en G. H. Bernet — De waardeering van personeel naar prestatie en persoonlijke eigenschappen schept de mogelijkheid tot het maken van billijke loonverschillen, het vaststellen van promotielijnen en een verhooging van de bedrijfsmoraal.

Een betere keuze van den arbeider t.a.v. de aan het werk gestelde eischen wordt hierdoor mogelijk. Beschrijving van de methode die hierbij wordt gevolgd bij de Link-Belt Company.

B a VII 2

Factory Management and Maintenance No. 12, Dec. 1945

338.4:362.6

„Measured Day Work"

Friedrich, B. A. — Na een korte schets van de ontwikkeling van het prestatie-loon in het algemeen, bespreekt schr. in het bijzonder den loonvorm: „Measured Day Work" en trekt hij een vergelijking met het accoordloon. „Measured Day Work" is een systeem waarbij het uurloon samengesteld wordt uit een basisloon en een prestatievergoeding, die voor elken arbeider afzonderlijk wordt berekend, gebaseerd is op vroegere prestaties en gedurende een langen tijd (meestal drie maanden) constant blijft. Schr. geeft vervolgens een uiteenzetting over de economische en sociale voordeelen en de organisatorische gevolgen van het systeem.

B a VII 3

Organisation Industrielle No. 1, Febr. 1946

373

Efficiency-verhoging IV

Plaats, Th. v. d. — In dit slotartikel belicht schr. verschillende zijden van het probleem van de verhoging van de efficiency door middel van de psychologie van den werknemer. Na een min of meer ethische beschouwing bespreekt hij middelen om de bestaande moeilijkheden speciaal in den tegenwoordigen tijd, te bestrijden (voorlichting, psychotechniek, opleiding).

B a VII 5

Het moderne bedrijfsleven No. 7, Juni 1946

338.3

Better supervisors because they know their product

Berman, R. C. — De scholing van toezichhoudend personeel bij de Hytron Corporation omvat de technische kennis van het product. De interne organisatie en de loonsystemen; de taak van het toezichhoudend personeel. De scholing geschiedt met allerlei hulpmiddelen als films en populaire uiteenzettingen. Schema's van den organisatorischen opbouw van een bedrijf. Geïllustreerd.

B a VII 7

Factory Management and Maintenance No. 12, Dec. 1945

32.02-8

De vakopleiding in de metaalnijverheid

Maanen, R. v. — In de uitbreiding van het wettelijk gesubsidieerde leerlingentstel vindt schr. de aanleiding om de sociale, sociaal-economische en bedrijfseconomische aspecten van het leerlingentstel in de metaalnijverheid nader te onderzoeken. Uitvoerig wordt ingegaan op de voordeelen van deze methode boven het ambachtsschool-onderwijs zoowel van het standpunt van den individueelen arbeider als van het bedrijf. Eenige tabellen bevatten interessante gegevens over het aantal leerlingen bij vakscholen en leerlingentstels, het aantal geschoolden, geoefenden en ongeschoolden in de metaalnijverheid. Schr. concludeert ten gunste van een uitbreiding van het leerlingentstel althans in de metaalnijverheid.

B a VII 7

De Economist No. 4, April 1946

322:B472

Rijksscholing voor volwassenen

Susante, J. M. v. — Schr. trekt een vergelijking in dit artikel tusschen het opleidingsstelsel in Eindhoven o.l.v. R. C. van Ree en de Zwitsersche opleidingen in het algemeen, waarbij duidelijk de verschillen in doel en werkwijze naar voren gebracht worden. Aan de hand van het boekje van de Société Suisse des Entrepreneurs — L'apprenti maçon — van W. J. Heller worden speciaal de metselaarsopleidingen in beide landen aan elkander getoetst.

B a VII 7 *Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 5, Mei 1946* 322

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De vestigingsplaats en de intensiteitsverschillen van den tuinbouw

Sangers, W. J. — Uitvoerige bespreking van de localisatie van den tuinbouw in verband met Clark's vijf structuurfactoren voor de vestigingsplaats. Achtereenvolgens worden als vestigingsplaatsfactoren behandeld: de grond (incl. het klimaat), de grondstoffen, de arbeid, de kapitaalgoederen en de invloed van „techniek” en organisatie. Toepassing van von Thünen's theorie op moderne verkeersverhoudingen. Beschouwing over den samenhang van de productie-localisatie met het vraagstuk van de intensiteit van den tuinbouw.

B b IV 1 *De Economist No. 2/3, Februari/Maart 1946* B1:014

V. INDUSTRIE

De administratie van tijdschriften en andere periodieken

Poelvoorde, H. L. v. — Interessante bespreking van de werkwijze en samenstelling van de Adressograph-Reel-Feed en de Adressograph model 27025, machines, die gebruikt worden voor het drukken, adresseeren en op maat snijden van kruisbanden, kwitanties e.d. Toegelicht met afbeeldingen behandelt schr. de vervaardiging van deze drukwerken en de automatische selectiemogelijkheden die de machines daarbij bezitten. Duidelijk wordt uiteengezet hoe de machines bij de controle op de inning der abonnementsgelden hun diensten kunnen bewijzen.

B b V 18 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 7, Juli 1946* B477.2

Efficiency in de administratie van den verkoop van gas en electriciteit bij het gemeentelijke energiebedrijf te Amsterdam.

Reygwart, D. C. — Uitvoerige, interessante beschrijving van de ontwikkeling van de administratie van den verkoop van gas en electriciteit. Bespreking van de taak van de afdelingen welke met dezen verkoop belast zijn. Schr. geeft een overzicht van de tijdstudies welke voor de uitvoering van dit stelsel noodzakelijk waren en wijdt tenslotte speciale aandacht aan tijdmetingen voor ponsarbeid en machinebezetting.

B b V 19 *Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 6, Juni 1946* B3

VII. TRANSPORT

Differentiatie en integratie van het vervoer

Melverda, H. A. A. de — In de theoretische inleiding geeft schr. aan de termen specialisatie, parallelisatie, differentiatie en integratie een eenigszins anderen inhoud dan Prof. Limperg. Anderzijds spreekt hij bij Limperg's bedrijfshuishouding van bedrijf. Voorts maakt schr. een verdere onderverdeling in de differentiatie en integratie. Bij de meer praktische behandeling van het onderwerp geeft hij definities van het beroepsvervoer en het eigen vervoer en bespreekt hij de overgangsvormen tusschen beide categorieën. Ter sprake komen nog de criteria welke aan het vervoermiddel moeten worden gesteld om tot integratie te kunnen overgaan en de wet van de periodiciteit van het tonnageoptimum en van het vervoersvolume (met formule).

B b VII 1 *De Economist No. 5, Mei 1946* B 61:013.4

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

Café business: boekkeeping system

Hoskins — Korte beschrijving van de inrichting van de boekhouding van een cafébedrijf waarbij wordt uitgegaan van den dagelijkschen kasontvangstenstaat en de daaruit te maken boekingen in het kasboek. Bespreking van de indeeling van een dergelijken staat.

B b VIII

The Accountant, 18 Mei 1946

B 814

BOEKENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bonneville, J. H. en L. E. Dewey. Organizing and financing business. New York (Prentice-Hall), 1945. 393 blz.

In dit didactisch werk betreffende de practische financiering in de Ver. Staten wordt de wijze van financiering der naamlooze vennootschap breedvoerig uiteengezet. Achtereenvolgens worden behandeld: de verschillende soorten aandelen, obligaties, die aan de vermogensbehoeften op langen termijn beantwoorden; de wijze van plaatsing, conversie en aflossing van effecten. De mogelijkheden tot het verkrijgen van vermogen ter voorziening in de behoeften op korten termijn en het uitzetten van gelden op korten termijn worden in het kort behandeld, terwijl ook aan de verhouding tusschen banken en ondernemingen aandacht wordt besteed. Een goed leerboek voor de kennismaking van Amerikaanse financieringsmethoden waaraan echter theoretische fundeering ontbreekt.

B a V 1

14

Mey, Dr. J. L. Weerstandsvermogen en financieele reorganisatie van ondernemingen. Amsterdam (Elsevier), 1946. 144 blz.

In deze dissertatie wordt een analytische bespreking gegeven van financieele reorganisatie van ondernemingen. De oorzaken van déconfitures worden nagegaan, alsmede de economische betekenis hiervan. Bij de bespreking van de financiering van de onderneming wordt vooral gewezen op de noodzaak om over een behoorlijk weerstandsvermogen te beschikken. De betekenis van de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming voor haar weerstandsvermogen. Financieele reorganisaties in verband met de continuïteit in het economisch leven. De financieele reorganisatie als saneeringsproces. Vele reorganisaties van Nederlandsche ondernemingen worden geanalyseerd en vergeleken. Mede door het vele feitenmateriaal een belangrijk boek.

B a V 8

126

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Vreede, H. Th. Methodische marktcontrôle. Purmerend (Muusses), 1946. 159 blz.

Bespreking van de historische ontwikkeling van de arbeidsverdeling en hoe deze leidt tot de noodzaak gegevens over het bedrijf en zijn afzetmogelijkheden te verzamelen. Van het marktonderzoek en -analyse worden verscheidene aspecten besproken. Hierbij worden de korte conjunctuurgolven aan een onderzoek onderworpen. Methoden om enquêtes te houden. De bespreking is algemeen gehouden en gaat weinig op details in.

B a VI 12

75

Burns Morton, F. J. The new foremanship. London (Chapman and Hall), 1946. 316 blz.

In dit boek wordt de taak van het lagere toezichhoudend personeel beschouwd onder